

SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL OF
«SCIENTIFIC PROGRESS»

ISSN: 2181-1601

Proceedings of the 9th International
Scientific-Practical Distance
Conference

The 21st Century
Skills for Professional
Activity

2021,
SEPTEMBER 15

www.scientificprogress.uz

UZBEKISTAN

SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL OF
«SCIENTIFIC PROGRESS»
ISSN: 2181-1601

THE 21st CENTURY SKILLS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

PROCEEDINGS OF THE 9th INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL DISTANCE CONFERENCE

www.scientificprogress.uz

TASHKENT, UZBEKISTAN
2021, SEPTEMBER 15

EDITOR-IN-CHIEF
SHAKHLO BOTIROVA

Doctor of Philosophy in Philology, Associate Professor
Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent region

EDITORIAL BOARD

GULJIHAN NURISHEVA

Doctor of Philosophy, Professor
National University of Kazakhstan named after Al Farabi

RAKHMATULLA BEKMIRZAEV

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor
Jizzakh State Pedagogical Institute named after Abdulla Qodiri

GULCHEHRA GAFFAROVA

Doctor of Philosophy, Professor
Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent region

SHOIRA DONIYAROVA

Doctor of Philology, Associate Professor
Jizzakh State Pedagogical Institute named after Abdulla Qodiri

MARAT SULTONOV

Doctor of Chemical Sciences, Associate Professor
Jizzakh State Pedagogical Institute named after Abdulla Qodiri

SAYFULLA BOBOEV

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

ATANAZAR SEYTNAZAROV

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor
Academy of Sciences of Uzbekistan

ZUKHRA YAKHSHEVA

Doctor of Chemical Sciences, Associate Professor
Jizzakh State Pedagogical Institute named after Abdulla Qodiri

OYBEK HAYITOV

Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

MUKADDAS ABDURAKHMANOVA

Candidate of philological sciences, Associate Professor
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

BERDIYOR SAPAROV

Doctor of Philosophy in Philosophy, Associate Professor
Tashkent State Agrarian University

OTABEK NASIROV

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent region

MIRZOALI KHUDOYBERGANOV

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

SURAYYO ESHONKULOVA

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Jizzakh State Pedagogical Institute named after Abdulla Qodiri

SHOIRA ABDUJALILOVA

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent region

BAKHODIR MUMINOV

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Tashkent State Agrarian University

NODIRA SOBIROVA

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

NODIRA SOATOVA

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Jizzakh State Pedagogical Institute named after Abdulla Qodiri

EDITORIAL BOARD

HABIBULLA AHADKULOV

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
Northern University of Malaysia

MAVLUDA RAKHIMSHIKOVA

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
University of South Kazakhstan named after Mukhtar Auezov

KULASH TULENTAEVA

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
National University of Kazakhstan named after Al Farabi

OLIM ESHONOV

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Bukhara State Medical Institute

NIGORA ASHURMETOVA

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Tashkent State Agrarian University

ULUGBEK MINGBOEV

Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor
Jizzakh regional Center for Retraining and Advanced Training of Public Educators

SHOHISTA SAMAROVA

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor
Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent region

JUMMAGUL ABDURAKHMONOVA

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent region

SOFIYA DJUMAeva

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Tashkent Regional Center for Retraining and Advanced Training of Public Educators

NAVBAHOR UMAROVA

Doctor of Philosophy in Psychology, Associate Professor
Uzbek State University of Physical Culture and Sports

MAVJUDA TILAKOVA

Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor
Jizzakh Regional Center for Retraining and Advanced Training of Public Educators

FURKAT RAJABOV

Doctor of Philosophy in Geography, Associate Professor
Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent region

DILFUZA MAHMUDOVA

Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

ILHOMJON ASLANOV

Doctor of Philosophy in Geography, Associate Professor
Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Engineers

NILUFAR JURAEVA

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent region

MARINA KOSBERGENOVA

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MASHKHURAKHON DARMONOVA

Doctor of Philosophy in History, Senior Researcher
Academy of Sciences of Uzbekistan

**YANGI O'ZBEKISTON-YANGI QO'SHNICHILIK. YANGI O'ZBEKISTON
MENING NIGOHIMDA**

Bahronova Iroda

Navoiy davlat pedagogika instituti 1-bosqich talabasi

Bahronova Sadoqat

Navoiy davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Bugungi kunda yangilanib borayotgan O'zbekistonimiz, uning yangicha qiyofa kasb etayotgani, davlatlar bilan madaniy, siyosiy, iqtisodiy aloqalari yanada mustahkamlanib borayotgani haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, tojik, qirg'iz, turkman

Inson-yetib bo'lmas sinoat. Uning ruhiy olami doimo sirliligicha qolgan. Kishining ruhiy dunyosi shu qadar cheksizki, har bir istak, har bir tuyg'u unda tug'iladi. Ayni damda injiq ruhim jannatmonand yurtimiz jamolini ko'rishni istamoqda. Ha, buni qarangki, qalbda kechayotgan jarayonlarni to'la his etmoq mushkul ekan. Kishining ko'ngli shu qadar nozikki, oddiy bir go'zallikdan-da zavq ola biladi. Erta tongdan tabiatning ajib manzarasiga termilar ekanman, shamolda shitirlayotgan barglar ohangiga jo'r bo'lib sayragan qushlarning mayin navosiga quloq tutaman. Bu qadar go'zal tasviring takrorlanmas serjilosidan mast bo'lgancha yerga bor mehrini berib ishlayotgan bobo dehqonlarni kuzataman. Ularning har bir harakatida Olloh in'om etgan ne'matlarga shukronalik hissini ko'rish mumkin. Bir tomonda esa buvijonlarimizning qaynoq tafti ila yopilgan tandirdagi nonlar isi dimog'ni qitiqlaydi. Ha, bir uyum tuproq, qo'li qadoq dehqonlarimiz, nevaralarining shodon kulgisidan zavqlanayotgan momolarimiz-bularning bariga O'zbekiston deya atalmish go'zal diyor makon bo'lajak.

Bugungi kunda yangilanib borayotgan O'zbekistonimiz haqida so'z yuritganda, uning yangicha qiyofa kasb etayotgani, davlatlar bilan madaniy, siyosiy, iqtisodiy aloqalari yanada mustahkamlanib borayotganini ta'kidlash joiz. Mamlakatimizning bosh qomusi sanalmish Konstitutsiyamizni qo'lga olarkanman, uning "Tashqi siyosat" nomli bobida davlatimizning suveren tengligi, chegaralarning daxlsizligi, hamdo'stliklar va davlatlararo tuzilmalarga kirishi ta'kidlanganiga guvoh bo'laman. Yangi O'zbekistonning yangi qo'shnihilik munosabatlariga bo'lgan qiziqishim tufayli dilimda bevosita bir istak uyg'onadi. Keling, xayolan birgalikda Markaziy Osiyo mamlakatlariga sayohat qilamiz. Tojik, turkman, qozoq va qirg'iz xalqlarining an'analari, manfaat va maqsad mushtarakligini yana bir bora chuqur his etamiz.

Tong sahardan sayohatga otlanar ekanman, avvalo, yaqin qo'shnilarimizdan biri Qozog'iston sari parvozga shaylandim. Bilamizki, azaldan o'zbek-qozoq xalqlari qondosh va jondosh bo'lgan. Hattoki davlatlar bir-birini e'tirof etib, 2018-yil Qozog'istonda "O'zbekiston yili" deya, 2019-yil esa O'zbekistonda "Qozog'iston yili" deb atalgani quvonarli. Bu qon-qonimizga singib ketgan birodarlik, yakdillik ramzi desam, mubolag'a bo'lmaydi. Buni qarangi, xayollarim ham samolyot kabi olisga sayohat qilganidan bir zumda ko'zlagan manzilimga yetib kelganimni ham payqamabman. Qozog'istonning go'zal tabiati meni o'ziga rom etmoqda. Odamlarning xushmuomala ekanini aytmaysizmi!? Xalqlarimiz, tilimiz, dinimiz hamohang emasmi, darrov ular bilan til topisha oldim. An'analari, betakror manzaralari, shirindan shakar mevalarining ta'mi og'izdan ketmaydi-ya! Men ularga xalqlarimizning diplomatik aloqalari o'rnatilganiga 28 yil to'lganini, ushbu sana ikki mamlakat munosabatlari jadal rivojlanayotgan hamda yangicha mazmun bilan boyib borayotgan bir davrda nishonlanayotganini iftixor ila so'zlab berdim. Mamlakatlarimiz tarixiy hamda madaniy ildizlarga egadir. Xalqimizda "Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzal" degan maqol bejiz aytilmagan. Darhaqiqat, biz 2,5 ming kilometrlik umumiy chegaraga egamiz, biroq bu do'stlik va qardoshlik chegarasidir.

Ushbu majoziy chegara hamda bir-biriga tutashgan ildizlarimiz mustahkamlanib, azm chinorga aylanib borishiga menda aslo shubha yo'q...

Keyingi sayohatni Turkmaniston sari davom ettirishni ixtiyor etdim. Ha, bu o'lka o'zining chopqir, zotdor otlari bilan mashhur. Manzalarni tomosha qilsangiz, oppoq otlar sizning e'tiboringizni tortishi aniq. Bu turkman xalqining ko'ngli ham shu jonzotlarning rangi singari oq ekanligiga ishora qilishi tabiiy. Turkmaniston Prezidenti davlatimiz rahbariga ham ot sovg'a qilganligi esingizda bo'lsa kerak. Hamisha munosabatlarimiz turkman xalqi bilan hamohang. Birgalikdagi sa'y-harakatlar tufayli keyingi yillarda tovar ayirboshlash hajmining 3 barobardan ziyodga ko'paygani va 150 dan ortiq qo'shma korxonalarimiz tashkil etilgani quvonarlidir. Bundan tashqari ikki xalq o'rtasidagi birodarlik aloqalarining yorqin ramzi sifatida poytaxtimiz Toshkentda "Ashxobod bog'i" barpo etilgan. Bu bog'da sayohat qilsangiz, o'zingizni Turkmanistonga borib qolganday his etasiz, ishonavering...

Sayohatimizni Tojikiston mamlakati tomon yo'naltiramiz. Bilasizmi, bu davlatning ta'lim tizimi haqida ko'p bora eshitganman. Aynan o'zbekistonlik hamyurtlarimiz Tojikistonga kelib talaba bo'lish istagini bildirishmoqda. Yutimizda tojik tilidagi oliy ta'lim dargohlari yo'q. Shu sababli bo'lsa kerak, tojik tilida ta'lim olgan yosh yigit-qizlarimiz oliy ta'limni olish maqsadida Tojikiston sari yo'l olmoqdalar. Bu ham ikki davlat yoshlariga berilgan imkoniyatlar samarasi deb bilaman. Buni qarangki, Tojikiston o'lkasida 1 milliondan ko'proq o'zbeklar, jonajon yurtimizda esa 1,5 million tojik aholisi istiqomat qilib kelmoqda. Xalqlarimiz o'rtasida nafaqat strategik, balki GES lar borasidagi munosabatlar ham murosaga kelmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ning Tojikistonga qilgan safari chog'ida Zarafshon daryosida 2ta GES ni birgalikda qurish haqida kelishildi. Qolaversa, Tojikiston rahbari Imomali Rahmonning poytaxtimizga tashrifi chog'ida "tojiklar hech qachon o'zbek birodarlarini suvsiz qoldirmaydi" deya aytgani hamda Rog'un GES i bo'yicha murosaga kelingani birodarlik ildiziga ham suv kabi jon ato etdi...

Sayohatsevar do'stlarim, keyingi manzil Qirg'iziston. Negadir bu yurtning nomini tilga olganimda atoqli adib Chingiz Aytmatov va uning "Oq kema"si yodimga tushadi. Ha, adib go'yo bizni Issiqko'l, Enasoy sari, baland-baland tog'lar tomon eltadi. Albatta, bu xalq bilan azaldan qonimiz bir. Shu sababli bo'lsa kerak, tashqi aloqalarimiz yil sayin teng huquqlilik va manfaatdorlik asosida rivojlanib bormoqda. Barchamizga ma'lumki, 2021-yilning mart oyida Qirg'iziston Prezidentining yurtimizga tashrifi chog'ida qirg'iz xalqiga o'zbek xalqi tomonidan 10 dan ortiq "Tez yordam" mashinalari topshirildi. Bu xalqimizning qardosh va jondosh xalqlarga bo'lgan e'tibor va do'stona yordam ramzidir. Birodarlik rishtalar abadiylikka yuz tutaversin...

Bunday sayohatlarni hali uzoq davom ettirishimiz mumkin. Chunki mamlakatimiz nafaqat Markaziy Osiyodagi, balki jahondagi ko'plab davlatlar, ya'ni AQSH, Xitoy, Yaponiya, Hindiston, Rossiya bilan bugungi kunda faol tashqi siyosat olib bormoqda. Albatta, yangi O'zbekistonga yangicha dunyoqarash, yangicha do'stona aloqalar yarashadi. Shunday ekan, yurtimiz yil sayin yuksalib, jahonga yuz tutaversin! Shu kabi hislar og'ushida yuqoridagi fikrlarimga yakun yasayman. Bugungi kunimiz poyoniga yetayotgan ayni pallada ufqqa bosh qo'yayotgan quyoshga termilaman va O'zbekistondek yurtni bizga Vatan qilib bergan Oллоhga yana bir bora shukrona aytaman!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2017-yil. 4-bob 17-modda
2. <http://www.bbc.com>
3. <http://uzlidep.uz>

CONTENTS

Radjabova Gavhar Bahromovna

Farzandlarimizga matematika fanini sevdira olsak, ular kelajakda o'z yo'llarini topishda qoqilmaydilar (pp. 4-7)

Юнусова Хилола Равшан кизи

Туркологияда визуал поэзия ва унинг тадқиқ этилганлик даражаси (pp. 8-10)

Хайитова Мияссар Кадыровна

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках русского языка и литературы (pp. 11-13)

Askarova Nafisa Avazovna

Talabalik baxti (pp. 14-15)

Toshpulatova Lobar Abdullajon qizi

Dars o'tish jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samarali usullari (pp. 16-18)

Исомиддинова Турсуной Исомиддин кизи

Ҳинд тилшуносларининг фразеологизм соҳасида олиб борган назарий қарашлари ҳусусида (pp. 19-22)

Nursulton Zamon o'g'li Shayxislamov

Ona tili fanini o'qitishda interfaol usullardan foydalanishning samarasi (pp. 23-25)

Халимова Дильрабо Джалиловна

Боль в нижней части спины (pp. 26-28)

Bahronova Iroda, Bahronova Sadoqat

Yangi O'zbekiston-yangi qo'shnichilik. Yangi O'zbekiston mening nigohimda (pp. 29-32)

Зукурова Светлана Максетовна

Комплекс Миздахкан – место исторических памятников (pp. 33-37)

Камилов Даврон Зафарович

Селуляризация тушунчасининг назарий талқинлари (pp. 38-40)

Дилноз Оллаберганова Қодирбергановна

Холид Хусайний асарларида аёл руҳияти (pp. 41-43)

Кулбоев Нишонбой

Палеолит даврига оид дастлабки топилмалар (Кўтирбулок мисолида) (pp. 44-48)

Махатова Nozima Ismatillo qizi

Davlat va jamiyat boshqaruvida ayollarning mavqeini mustahkamlash va gender tafovutlarda ayol rahbarlarning ustun jihatlari (pp. 49-56)

Menlimuratova Elmira Azatovna

Formation of intercultural relations among students based on the communicative and ethnographic approach (pp. 57-60)

Муфтайдинов Мансур Қиёмиддинович

Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш имкониятлари (pp. 61-65)

Назарова Сарвиноз

Тилшуносликда лакуна муаммоси ва унинг таҳлили (pp. 66-72)

Назаров Елмурод

Қадими Уструшона – Буюк Ипак Йўли чоррахасида (pp. 73-77)

Курбанова Муяссар Джуражоновна, Нарзуллаев Н.У.

Опыт местного применения транексамовой кислоты (гемоксам) при ринологических операциях (pp. 78-82)